

MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF TRANSCOMPLEXITY

LA GERENCIA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, EN LA PERSPECTIVA DE LA TRANSCOMPLEJIDAD

Aurora Goyo (1), Carlos Figueredo (2), Elita Méndez (3), Edgar Chirinos (4), Eduarda Rivero (5)

RESUMEN

La importancia y justificación de la investigación objeto de este resumen, se fundamenta en el contexto gerencial, como propósito principal se planteó descubrir la forma como los docentes universitarios del estado Lara se aproximan a los conceptos de gerencia transcompleja y la relación entre universidad y sociedad en el mundo actual. La metodología del estudio se desarrolló en el ámbito del paradigma cualitativo, asegurando la necesaria correspondencia entre la ontología del objeto investigado y el soporte epistemológico constituido por principios, filosóficos, cognoscitivos y gerenciales, entre otros. La investigación está sustentada en los métodos fenomenológico y hermenéutico y como técnica de acopio de la información se utilizó la entrevista semiestructurada, abierta y a profundidad.

La investigación permitió descubrir que el conocimiento que poseen los docentes universitarios sobre las categorías señaladas, se fundamenta en la práctica de soluciones de operaciones o tareas propias de la institución, y en procesos práctico-experienciales que han generado conceptos sólidos y articulados, que les permiten autogestionarse con apoyo en la gestión directa de sus propios dirigentes, agrupados en órganos administrativos gerenciales que responden a una concepción orgánica de la universidad como institución socioeducativa

Descriptores: Gerencia, Universidad, Transcomplejidad, Educación y Sociedad

ABSTRACT

The importance and justification of the research subject of this abstract is based on the managerial context, the main purpose was raised discover how university teachers of Lara approaching transcomplex management concepts and the relationship between university and society in today's world. The study methodology was developed in the field of qualitative paradigm, ensuring the necessary link between the investigated object ontology and epistemological support consisting of principles, philosophical, cognitive and management, among others. The research is supported by phenomenological and hermeneutical methods and technical and information-gathering used semi-structured interviews, open and deep.

The investigation discovered that the knowledge held by university teachers for the categories specified, is based on the practical solutions operations or tasks of the institution, and practical-experiential processes that have generated solid and articulated concepts that allow them to self-management support in the direct management of their own leaders, grouped in managerial administrative organs that respond to an organic conception of the university as an institution educational social

Descriptores: Management, University, transcomplexity, Education and Society

1- Contador Público, Docente UCLA, Magister en Auditoria UCLA, Doctora en Gerencia Avanzada UFT. Investigadora acreditada en PEII

2- Contador Público, Docente UCLA, Magister en Auditoria UCLA, Doctorando en Gerencia Avanzada UFT. Investigador acreditado en PEII

3- Contador Público, Docente UCLA, Magister en Gerencia financiera UBA, Doctorando en Gerencia Avanzada UFT. Investigadora acreditada en PEII

4- Contador Público, Docente UCLA, Magister en Auditoria UCLA, Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas USM. Investigador acreditado en PEII

5- Contador Público, Docente UCLA, Magister en Auditoria UCLA, Doctora en Gerencia Avanzada UFT. Investigadora acreditada en PEII

INTRODUCCIÓN

El mundo cambia rápida y vertiginosamente, los significantes económicos, políticos y socioculturales interactúan y mutan en inestables espacios de vida individual y colectiva., la aplicación del conocimiento se ha distanciado de los fundamentos científicos que lo generan. La tecnología ha reproducido espacios comunicacionales que permiten el flujo interactivo e intenso de información, saberes y conocimientos, que circunscriben al hombre al ejercicio cotidiano de acciones de vida no siempre explicables, un mundo donde la vida se distancia de los fundamentos teóricos que la explican.

Ese es el contexto socio-histórico, donde interactúan las instituciones universitarias, de allí que, su gerencia está llamada a desempeñarse con un sólido bagaje científico y tecnológico y centrada actitud crítico-reflexiva, capaz de sentir y razonar con todas sus potencialidades centradas en la búsqueda de mejores opciones de desarrollo, que proporcionen mayor participación y competitividad. Por tanto, la universidad y su gerencia, deben fundamentar su acción social, en nuevas y dinámicas concepciones epistemológicas, realizando cambios estructurales principalmente en lo académico, involucrando a sus actores en la constante promoción de estrategias didácticas y nuevos espacios para el aprendizaje, para mantener una capacidad de respuesta permanente a las complejas exigencias del contexto epocal.

Las universidades entonces, están obligadas a definir y desarrollar su desempeño en espacios difusos, cuyos límites se asoman y suprimen, rebasan su propia esencia y naturaleza, es decir, van más allá de su propia complejidad. Por ello, el carácter transcomplejo de la gerencia de hoy, constituye una condición epistemológica para la teoría y la praxis de la gestión, como proceso científico destinado a potencializar el desempeño de las organizaciones humanas. La transcomplejidad, tanto del pensamiento como de la acción gerencial, emerge como consecuencia directa de la naturaleza particular de cada organización, su intra-relación sociológica y esta, con su contexto socio-histórico y su comportamiento como estructura sistémica capaz de

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

aprender y generar conocimientos.

En las universidades, desde la perspectiva teleológica, su gerencia está llamada a pensar y activar el proceso de desempeño y desarrollo organizacional, de manera transcompleja y transistémica; porque la realidad social que la contextualiza, así se lo impone. Al respecto, según Goyo (2010), la universidad venezolana ha reconocido la necesidad de representar la educación superior a la luz de la dinámica social que caracteriza nuestros días; y en ese sentido, revisa la esencia de su relación con la sociedad, los diseños curriculares para las distintas áreas de formación universitaria, las estrategias para la implementación de la universidad enseñanza-aprendizaje, las estructuras y procedimientos organizacionales, los procesos de gerencia y difusión de nuevos saberes y conocimientos y las estrategias para la implementación de su inserción social en el entorno que la contextualiza.

Así, debido a su naturaleza y a su dialéctica relación con la dinámica socio-histórica, la universidad se constituye como una organización humana que debe recoger, interrelacionar, sistematizar y utilizar todos los conocimientos del saber que caracteriza la dinámica social, para dar respuesta a la necesidad y situación de vida, que emergen en los procesos económicos, políticos y socioculturales.

La universidad desarrolla su rol socioeducativo mediante procesos académicos, de investigación y de extensión, que deben estar consustancialmente articulados entre sí y sistemáticamente relacionados con la dinámica social; por lo cual, la gestión universitaria debe transversalizar en forma plurifactorial y expansiva, múltiples procesos gerenciales, que respondan a teleologías distintas, pero dialécticamente interpenetradas.

Lo planteado de manera general, en torno a la dilemática y exigida gerencia actual, adquiere particularidades y reedificadas características en el contexto de la educación universitaria. Por lo tanto, la configuración de gerencia universitaria en el mundo de hoy, constituye en sí mismo un proceso transcomplejo para la investigación

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**
www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

organizacional, mezcla de factores económicos, políticos, sociológicos, culturales, científicos, tecnológicos y filosóficos, que se retroactivan en la dinámica socio-histórica que contextualiza al claustro universitario. Por lo tanto, la gerencia de la educación universitaria, está llamada a redefinir las estrategias de planificación, preparación, ejecución y control, las cuales según Román y otros (2009), son esenciales para el desarrollo de cualquier proceso de gestión.

En el mismo orden de ideas, Prada (2010) señala que la educación es compleja, su organización se configura desde los sistemas que la abordan y definen, emerge de la sociedad y al mismo tiempo se abre a ella y a sus ciudadanos en un marco multidimensional andragógico/pedagógico, didáctico y curricular; los cuales se estructuran en componentes y funcionan en interrelaciones para hacer del proceso de formación de las nuevas generaciones una educación de excelencia que le es propia al mundo de hoy.

En este contexto de exigencias, los docentes están llamados a participar de manera activa y significativa, en todo el proceso de definiciones y redefiniciones de la nueva gestión que como macroestrategia gerencial, debe desarrollar la universidad, para la organización y conducción del desempeño que reclama el país. Se exige de ellos, estar en contacto directo con los esfuerzos institucionales, lo cual significa la activación de una política institucional que motive e incluya al docente como protagonista y beneficiario de primer orden en todos los procesos de revisión y cambios y la aprehensión de una conciencia de integración y colaboración organizacional, la cual pasa por su permanente actualización en los asuntos que de manera directa e indirecta afectan la gestión universitaria.

Lanz (2001), en su análisis al proceso transcomplejo y transformador en que está inmersa la educación venezolana, señala que el cambio académico en Venezuela se dará cuando la comunidad educativa reflexione, acepte y ponga en práctica las modificaciones con una cultura que se practique siempre, junto al modo de entender el trabajo en las aulas de manera contextualizada.

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).

**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

Este mismo autor refiere que la transformación real en el campo académico es un complejo procesado, que no debe ser impuesto, tampoco el resultado de disposiciones, debe ser consensuado, discutido y asimilado en un proceso de reingeniería de la educación acordes con las innovaciones imperantes en el ámbito de la docencia universitaria.

Las exigencias y demandas que implican los cambios sociales que presionan la gestión universitaria, colocan a su vez, al docente en una coyuntura de responsabilidad social, en la cual, este sector académico, deberá asumir su rol de agente transformador y transformante, lo que implica la asunción de una conducta de liderazgo social en la relación entre universidad y sociedad.

Estas reflexiones representaron para los investigadores, la razón de indagar cual es la forma como los docentes universitarios se acercan a los conocimientos sobre la gerencia transcompleja y la relación entre universidad y sociedad en el mundo actual, debido a que sobre ellos y su gestionar recae una parte importante de la responsabilidad del desempeño, exitoso, socialmente reconocido y oportunamente manifestado, del accionar educativo universitario. Con tales propósitos se seleccionó como unidades de análisis a las distintas universidades con sedes académicas en el estado Lara.

LA GERENCIA UNIVERSITARIA EN EL TRANSCOMPLEJO MUNDO ACTUAL

Gerenciar organizaciones más democráticas, viables y legitimadas socialmente para dar respuestas a demandas que se entrecruzan en un espacio de gran complejidad, representa el desafío de acceder a formas alternativas y adaptativas de gestión y se requiere de un aprendizaje que permita a las organizaciones adaptarse a los entornos cada vez más complejos, cambiantes e inciertos donde las personas se agrupan, interrelacionan y comunican hacia un proyecto único, concatenando las diferentes funciones, así como las tareas para lograr las metas

propuestas, por cuanto se observa una mayor exigencia para mantenerse en un nivel óptimo de productividad.

Desde esta perspectiva, Andrade (2008) afirma que en la visión transcompleja en las organizaciones, se gerencian los contenidos sociales y confluyen los esquemas expuestos bajo las visiones moderna y postmoderna, es decir, se gerencian los recursos económicos y los valores (contenidos económicos, psicológicos y trans-psico-socioeconómicos por una parte y valores espirituales o psiconómicos por la otra) que facilitan la comprensión del ser y la condición para comprender los marcos estratégicos con el que se pudiera añadir un valor intrínseco que contribuya con la felicidad o al éxito tanto de quienes laboran, como con el resto de las comunidades donde se encuentran estas organizaciones.

Un mundo transcomplejo encierra un proceso de constante transformaciones que se caracteriza por una dinámica signada de incertidumbre, esto abarca y afecta de forma directa a todas las organizaciones, pues los grandes desafíos que deben enfrentar en este tercer milenio se incrementan con una velocidad y profundidad que supera y desborda la capacidad de respuesta ante estas demandas.

Las universidades, espacios gerenciales multidinámicos y transcomplejos por los procesos que allí se desarrollan, no escapan a esta realidad, ellas se encuentran sometidas a fuertes presiones del contexto interno y externo, los cuales le imponen el surgimiento de procesos de renovación y reconfiguración para mantenerse, crecer y ser competitivas.

Las universidades representan un sistema en el cual se adquieren, procesan, conservan, transmiten, crean y transfieren conocimientos, a través de una compleja estructura (Navarro, 2002: p.79), por lo tanto como organizaciones abiertas al cambio y en transformaciones constantes requieren del diseño de estructuras más flexibles y adaptativas que propicien la renovación y aprendizaje de sus miembros con miras a la innovación.

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

En concordancia con lo anterior, Lanz (2001) opina que “los nuevos enfoques sobre los procesos organizacionales se sitúan expresamente por encima de la lógica epistémico de las disciplinas. Esta óptica trastoca los fundamentos del viejo modo de pensar de la organización” (p.168), lo que permite inferir que la postmodernidad genera que las universidades y su forma de gerenciar se orienten transdisciplinariamente, para así facilitar su adecuación al entorno cada vez más complejo y cambiante.

Por su lado Navarro (2002) señala que esta epocalidad postmoderna crea nuevos desafíos y oportunidades para las universidades, donde sus líderes sean reconocidos por las comunidades dentro del contexto del conocimiento, en este sentido, se requerirá de un liderazgo de gestión gerencial universitaria, bien fluido, moderno y complejo, lo que implica, propiciar el cambio de los paradigmas hacia modelos postmodernos. Por consiguiente, la gerencia dentro de las universidades se proyecta sobre la base de la transcomplejidad, lo que implica la obtención de mayor conocimiento y amplitud en el uso de los métodos y de los paradigmas; que le permita atender la realidad y adaptarse al entorno, donde la postmodernidad es el paradigma fundamental que se presenta y desde el cual se puede pensar y hacer la gerencia del mundo de hoy.

Por su parte, Rojas (2006) al hablar sobre la construcción de la nueva identidad de la gerencia avanzada señala entre otras cosas, que el reto se orienta hacia la producción de saberes, más humanista, una gerencia centrada en la información y el saber, pero focalizada en lo humano, la convivencia y el rescate de la ética. Además, hace mención que debe ser avanzada porque se debe reinventar para no defraudar; por consiguiente, para poder entenderla es necesario internalizar los cambios que suceden en el entorno, pues el cambio va más allá de lo tecnológico, es en realidad un cambio de vida social lo que plantea una nueva identidad, autoconstrucción en los imprecisos caminos de la sociedad de la información.

En coincidencia de ideas, Guijarro y Chávez (2006) refieren que las universidades deben adecuar sus esquemas gerenciales con la

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).

**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

finalidad de alcanzar calidad, eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y producción de bienes sociales que le permita establecer relaciones y el cumplimiento de sus funciones básicas según los niveles que exige y demanda la sociedad. Adicionalmente, González (1995) señala la importancia de lograr en la universidad una amplitud en cuanto a su visión sobre la gestión interna, a fin de propiciar procesos de liderazgos participativos donde predomine el compromiso en los resultados, deslastrándose de un modelo gerencial dependiente y proyectarse a un modelo gerencial propio, autónomo que permita dar respuesta a la misión para la cual fue creada.

Desde esta perspectiva, es esencial que las instituciones universitarias se adhieran a los cambios que se generan en el entorno para dar respuestas efectivas a las presiones que enfrentan. En este marco de consideraciones, la visión transcompleja de la gerencia podría ayudar a las organizaciones a enfrentar los retos del presente; a liberarse de procesos dependientes, mecánicos y concentrarse más en el trabajo intelectual y de los servicios, utilizando estos recursos al máximo se garantizaría el beneficio para la organización y por ende, del personal.

En consecuencia se requiere generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo que la universidad como institución social implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad, al cambio con una amplia visión hacia la innovación. Desde esta óptica se considera oportuno hacer referencia a Didriksson (2000) quien expresa "Se ha podido comprobar que, cuando las universidades han dinamizado sus estructuras y realizado cambios institucionales pertinentes, alcanzan mucha más flexibilidad para conducir los nuevos modos de innovación en los que se da el conocimiento." (p 39). Lo cual constituye un argumento para justificar los modos de actuar y pensar del hombre postmoderno, en donde se configuran fundamentos paradigmáticos que direccionan y le dan sentido a la vida de una organización, es este caso, la universidad.

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

LA GERENCIA UNIVERSITARIA, ARTICULANTE DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

La gerencia de la nueva concepción universitaria demanda la adopción de un conjunto de valores como la solidaridad, la cooperación, la confianza, la participación y la responsabilidad social, tanto para conducir o gerenciar una organización de este tipo, como explicar su conformación e integración. Esta praxología de universidad exige la reconfiguración de una gerencia universitaria en la transcomplejidad, así como reestructurar las formas de conocimiento, las vías de su construcción y los modelos de articulación en las disciplinas y sistemas de ideas. Por consiguiente, la universidad enfrenta el desafío de articular los saberes, mediante un análisis crítico del surgimiento y el debate en torno a las nociones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, en conexión con el actual y cambiante contexto global.

En este sentido, se impone en el contexto del sistema universitario venezolano el desafío de una nueva gerencia reflexiva, que asuma la responsabilidad de repensar su actuación, admitir nuevos valores y pensar en términos colectivos y globales. Respecto a ello, es necesario que la misma se proyecte hacia direcciones de cambios de paradigmas para implementar nuevas herramientas que le permitan enfrentar los problemas que emergen de las demandas sociales y de las exigencias de la sociedad del conocimiento, entendida esta, como la capacidad de la sociedad para generar, apropiarse y utilizar el conocimiento, para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta social para su propio beneficio.

Drucker (1999) ha insistido en la necesidad de prestar atención a la productividad del conocimiento, llegando a considerar que éste constituye la única ventaja competitiva real de las empresas. De allí que sostenga que “el aporte más importante que la gerencia necesita hacer en el siglo XXI es, análogamente, elevar la productividad del trabajo del conocimiento y de quien trabaja con él” (p. 191). En consecuencia, se aspira que las universidades orienten su gerencia hacia la formación de

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

profesionales con competencias para responder a la naturaleza cambiante del mercado de trabajo, representado por el trabajo independiente y el autoempleo, el incremento de la productividad, la preservación de la calidad y del ambiente y la tecnificación de las funciones de gerencia, administración y comercialización, así como de la gestión de las actividades de producción y operación.

Desde esta perspectiva, la universidad se constituye en un espacio para generar capital intelectual, incorporar tecnología en sus procesos productivos y aumentar sus ventajas competitivas. Por lo tanto, requiere un cambio en la forma de pensar y actuar en correspondencia con las nuevas realidades, para que se cuente con una institución verdaderamente humanizada a la altura del siglo XXI, con un enfoque multidisciplinario que sirva para abordar todas las necesidades sociales y responder a las exigencias del país.

En la relación sociedad, universidad y estado se observa la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información. En este sentido, Ruiz y Gómez (2004) plantean que con la actual denominación de sociedad del conocimiento se quiere reconocer, la importancia de desarrollar la habilidad de procesar información, integrarla significativamente a la estructura previa de conocimiento a fin de generar nueva información y resolver problemas. Por lo tanto, el éxito de la gerencia universitaria radica en la habilidad para adquirir y aplicar conocimientos técnicos y socioeconómicos, necesarios para contribuir con el desarrollo del país

La universidad venezolana deberá entonces adecuarse a las nuevas condiciones e incrementar su competencia, productividad, eficacia y eficiencia; de cara a las nuevas tecnologías que han revalorizado el papel de la ciencia, a tal punto que se considera necesario acercarse a las fuentes mismas del conocimiento para estar en la frontera competitiva (Aguirre y Rebois, 1994: 48). En síntesis, se aspira una universidad nacional que reestructure sus acciones y se comprometa más con los requerimientos que el escenario social,

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**
www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

político y económico demanda, y así garantizar profesionales capaces de generar los cambios requeridos para que el país afronte, en un entorno complejo, los retos con convicción de éxito.

LA GERENCIA UNIVERSITARIA Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

En el aspecto gerencial, hoy, el concepto de tecnología como tal, ha evolucionado, ya no sólo se refiere a máquinas y equipos, sino a todo el conocimiento fundamental (know-how), información y decisiones necesarias para mantener una organización competitiva en el largo plazo, es decir, moderna de acuerdo con patrones internacionales. Por tanto, del concepto cuasi-estático de transferencia tecnológica, está migrando al dinámico de gestión tecnológica, donde la tecnología se constituye en un elemento estratégico en el proceso de toma de decisiones, al ser incorporada como un todo a la gerencia.

En este escenario, las TIC se constituyen en factor de desarrollo de diversos sectores, dada su variedad de características y bondades, pero si bien las TIC poseen innumerables cualidades y ventajas, también implican la necesidad de redimensionar la forma de pensar y actuar en este mundo de gran complejidad.

Hoy en día, la incorporación de las TIC en el ámbito de la gerencia, constituye un proceso complejo que involucra una multiplicidad de dimensiones, dado la forma en que se combinan los procesos organizacionales con su uso. Por tanto, para observar su impacto en la gestión gerencial es necesario contextualizarla mediante su entorno.

El entorno en el cual se mueven las universidades, está siendo sacudido por el uso incesante y masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Todo ello, ha impuesto desafíos organizacionales que se traducen en generar cambios constantes para sobrevivir apoyados en nuevas formas de gerenciar, en la automatización de procedimientos y prácticas de gestión, conformando un modelo gerencial que incluye innovadores conceptos

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

de dirección, organización y métodos, a fin de dar respuesta en contextos cada vez más complejos.

Por consiguiente, según González (2006), las TIC pueden convertirse en un factor competitivo para la gerencia en la postmodernidad, siempre y cuando las potencialidades que ellas ofrecen, tales como, la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia sobre los procesos más que sobre los productos, interconexión, flexibilidad y diversidad sean aplicadas al desempeño gerencial. Este autor comenta que la inmaterialidad, es concebida desde una doble configuración basada en la información y la facilidad de transmitirla con costos menores y en tiempo real, la interactividad, consiste en la elaboración de mensajes y decisión de la secuencia de información y la instantaneidad por lo tanto, permite satisfacer las demandas de recibir información en el menor tiempo permitido, en ocasiones de manera instantánea. En el mismo orden de ideas, González (ob cit) señala que la innovación es un principio de las TIC cuyo objetivo es la mejora y el cambio mediante elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, lo cual se ha visto facilitado por el proceso de digitalización a fin de permitir más fácilmente su manipulación y distribución, influyendo en los procesos gerenciales que por la necesidad que tienen las organizaciones de disponer de datos estructurados aparecen diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información..

En lo referente al caso venezolano y específicamente al sector universitario, Meneces (2007) señala que actualmente, todas las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno y que con la globalización de los mercados y el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las organizaciones tienen que identificar y desarrollar ventajas competitivas y brindar servicios y/o productos de alta calidad, sobre la base de decisiones oportunas que dependen de la rapidez con la que se recolecten y analicen los datos, para convertirlos en información importante.

En la realidad social Venezolana, los cambios en la tecnología,

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

la comunicación y la informática; obligan a plantear un redimensionamiento de las universidades en todas sus áreas de acción, para convertirlas en instituciones de educación superior, promotoras de la sociedad del siglo XXI (sociedad de conocimientos), para que sean el fundamento científico del sistema político, económico y social

FUNDAMENTACIÓN ONTOEPISTÉMICA Y METODOLÓGICA, DEL PROCESO COGNOSCENTE DE LA INVESTIGACIÓN.

El diseño de la investigación responde de manera directa a la posición epistemológica de los investigadores, la ontología del fenómeno que se estudia, el enfoque de la investigación y el método a utilizar. En ese sentido se utilizaron principios epistemológicos, ontológicos y metodológicos, que constituyen un sistema abierto y referencial y no un taxativo y cerrado orden cognoscente, centrado en procedimientos nomotéticos.

El referido diseño, por lo antes señalado, constituye una referencia ontoepistemológica y metodológica, con una potencialidad heurística, sustentada en un profundo carácter hermenéutico y constructivista; que le permitió a los investigadores implementar el proceso cognoscente que determinó a la investigación con una visión creativa y crítico-reflexiva.

El diseño está destinado a activar un orden cognoscente sistemático, abierto y multifactorial nucleado en torno a la intención de considerar, valorar, interpretar y comprender los múltiples significados polisémicos que se inter estructuran en el convivir social de los actores que determinan la manifestación de la gerencia de la educación universitaria en nuestro contexto sociohistórico; para a partir de allí, generar una aproximación epistémica en la perspectiva de la complejidad.

Con tales propósitos se seleccionó como informantes clave a

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**
www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

docentes que laboran en las distintas universidades con sedes académicas en el estado Lara, a quienes se aplicó entrevistas sobre el mismo fenómeno y con iguales dimensiones interrogativas; pero con dinámicas distintas y con contenidos que expresan diferentes puntos de vista sobre el fenómeno a aprehender.

La relación entre el diseño de investigación y los propósitos de estudio, se integra conceptual y procedimentalmente en una cosmovisión ontoepistemológica y mitológica, que relacionó a los investigadores con los actores sociales de una manera directa, sin la mediación de teoría previas a la implementación de tal relación; por lo tanto este diseño está ontológicamente concebido en la esencialidad del contacto entre el sujeto que conoce y la realidad que constituye el fenómeno a conocer.

Dada la posición epistemológica de los investigadores y la naturaleza social del fenómeno estudiado, la investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo; lo cual permitió la interpretación y comprensión profunda de las cualidades y los procesos de interretroacciones que consolidan a los fenómenos sociales y a partir de su posición epistemológica, considerando la ontología del fenómeno a investigar y los propósitos cognitivos planteados, se decidió, en capacidad cognoscente, utilizar el método fenomenológico, sustentado en los planteamientos de Husserl (1971).

Para el acopio de la información la técnica utilizada fue la entrevista abierta, semiestructurada y a profundidad basado en el planteamiento de Echeverría (2003), Mediante este tipo de entrevista, los investigadores obtuvieron información confiable y pertinente sobre el fenómeno estudiado y aprehendido, de esa manera, se accionó la reducción filosófica o epojé, por cuanto no se utilizaron teorías previas ni formulaciones conceptuales predeterminadas. Las dimensiones interrogativas que dimanaban y responden directamente a los propósitos de la investigación fueron estructuradas de la siguiente manera:

¿Qué significa para usted el concepto de gerencia?

¿Cuáles son para usted los factores principales de la gerencia?

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

¿Qué es para usted la transcomplejidad?

¿Cómo concibe usted la gerencia transcompleja?

¿Cómo ve usted la relación entre universidad y sociedad en el mundo actual?

¿Está cumpliendo la universidad con el rol social que debe tener?

INTERPRETACIÓN CONTEXTUAL DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS INFORMANTES CLAVE.

Sobre el propósito de conocer la forma como los docentes universitarios se aproximan a los conceptos de la gerencia transcompleja y la relación entre universidad y sociedad, se menciona que el conocimiento que poseen los sujetos entrevistados está fundamentado en procesos práctico-experienciales, generadores de conceptualidades sólidas y articuladas, que les permite gestionarse mediante la acción directa de sus propios dirigentes, democráticamente elegidos y agrupados en órganos administrativos gerenciales, que responden a una concepción orgánica de la universidad como institución socioeducativa.

Los principios teóricos-prácticos de la gerencia universitaria se encuentran sustentados en la normativa legal de cada institución universitaria, en su función investigativa, en su función de extensión y en su función académica, que son instancias institucionales que concretan y enriquecen la manifestación praxológica de la esencia universitaria.

En cuanto a la utilización de los recursos tecnológicos son utilizados en un alto porcentaje, existe una sólida tendencia a la sistematización de la información, aunque en algunas instituciones los recursos tecnológicos son insuficientes y las inversiones destinadas para los mismos se han visto mermadas, por la situación presupuestaria que confrontan dichas instituciones. En las universidades públicas su asignación presupuestaria esta normada por disposiciones legales. Sin embargo, se observa que cada universidad maneja su presupuesto en el contexto de su particular estructura de planificación y gestión. Para las universidades privadas no hay normativa legal que determine la

asignación presupuestaria, está directamente asociada a la rentabilidad de la misma institución.

Curiosamente, las universidades que tienen presupuesto deficitarios están desarrollando proyectos académicos de incorporación de carreras a distancias y virtuales permitiéndole llegar a puntos geográficos muchos más extensos y desarrollar programas que puedan estar a la altura de instituciones universitarias internacionales.

No obstante la información suministrada por los informantes clave, indica que en el contexto actual de las organizaciones educativas se desarrolla un proceso constante de incertidumbre por el conjunto de situaciones y circunstancias conflictivas que actualmente se vive en Venezuela. Es importante destacar, que los informantes clave están conscientes que para la resolución de estas incertidumbres se deben asignar significados e incorporar la gestión del conocimiento dentro de la cultura organizacional de las instituciones universitarias.

Es importante resaltar, que la evolución de las instituciones universitarias debe ejecutarse, en términos cualitativos y cuantitativos que se integren en informes de gestión y que respondan al sistema nacional de control fiscal. La gestión universitaria debe propiciar a la integración de la institución al plan operativo con procesos filosóficos de visualización: entre las cuales su misión, visión, y objetivos, enmarcados en una visión país, así como también a la estructura de control.

Sin embargo, la supervisión dirigida a las instituciones universitarias, como uno de los componentes estructurales, se debe abordar en términos intersubjetivos, que no estén solo sujetos a la verificación de tareas a realizar y de metas a alcanzar, lo cual desnaturaliza la acción supervisora, porque lo que se ejecuta no está siempre definido en términos estructurales y sistémico-integrales.

Con relación a lo anteriormente señalado los gerentes universitarios están intentando solventar sus necesidades, de establecer cambios procedimentales en la gestión gerencial, lo cual se refleja en el esfuerzo que actualmente se realiza. Todo ello conlleva a

una nueva evolución de organización educativa, con instituciones asociadas a nuevas necesidades, con una orientación que genere un beneficio colectivo y social, es precisamente en esta premisa que los entrevistados coinciden en la coexistencia de una institución universitaria con un enfoque integral, para brindar una mejor razón del ser al hombre y a su potencialidad biosicosocial, en una formación de ese factor humano en desarrollo del ser.

Además, se debe contener aspectos fundamentales de liderazgo consustanciado en la formación, experiencia en lo asertivo de los gerentes universitarios en un contexto de incertidumbres donde se desenvuelve la relación Estado-Sociedad-Universidad., así como también la conducción de un equipo de trabajo, que permita enriquecer los procesos que genere una sinergia positiva y favorable para el logro de los objetivos de una institución.

Sobre la base de lo expuesto, se infiere que uno de los elementos fundamentales en la gerencia universitaria transcompleja es la plataforma ética, al tener valores claramente definidos dentro de las instituciones universitarias se puede alcanzar la alineación de los seres humanos que laboran en ellas y lograr el aumento en la productividad, al aumentar la productividad, aumenta la creatividad, el crecimiento de la institución en el sentido financiero y por ende crece el compromiso moral y ético hacia la institución.

También es importante la identidad y vocación de servicio de los funcionarios. Las decisiones de carácter jerárquico, deberán ser asumidas por consenso y en forma participativa, con responsabilidad social y que preservar y transmitir a las nuevas generaciones, el conocimiento, la cultura y los valores sociales, por medio de procesos educativos de aprendizajes específicos, sea su principal esencia.

Es decir, la universidad surge con la misión de enseñar, formar y capacitar y aumentar la calidad de vida de las comunidades y así lograr el desarrollo sustentable de la sociedad a la cual obedece su existencia, satisfaciendo sus necesidades reales, generando un proceso integrador y vinculante entre universidad-sociedad. Por eso al hablar de

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).

**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

transcomplejidad es importante destacar que todos los informantes coinciden que se habla de entornos; donde el factor técnico, científico, humano, social constituyen una forma de gestión y una forma de comportamiento, imaginario donde la gerencia universitaria definitivamente calza en el concepto de transcomplejidad.

La transcomplejidad obliga a los cambios paradigmáticos totales en la gerencia universitaria, en donde la universidad no solo sea determinante en la formación y enseñanza de un país sino que es concluyente como organismo rector en la conducción de ese país. Sin olvidar, que no puede ser solo un conjunto de elementos técnicos, un conjunto de elementos científicos, sino integrarse más a la parte humana brindando una mejor razón del ser al hombre y a su potencialidad a su forma integral de abordar el ser de vida como tal y su entorno.

Resulta oportuno señalar, que la universidad como organismo rector debe conducir al compromiso del buen manejo de los valores, ella tiene que crecer como organización donde la ética, la lealtad, la solidaridad, la pasión, el compromiso con cada uno de esos valores. Pero además, tiene que tener comprensión de la responsabilidad que tiene para con su país.

Con referencia a lo anterior y lo señalado por los informantes clave permitió inferir que en la gerencia universitaria aparecen teóricamente definidos las implicaciones técnico-procedimental y científico sociológicas que subyacen en el orden sistémico de la transcomplejidad; pero la práctica gerencial, ese quehacer diario que concreta la gestión universitaria en el contexto institucional y social, no has encontrado aún una expresión que coincida y extiende lo que teóricamente está claramente señalado.

Además, en términos de gestión, la gerencia universitaria está manejando en un plano teórico, conceptualidades y racionalidades que no se concretan en el contexto procedimental de la acción gerencial; lo cual está creando un distanciamiento entre la definición de gerencia universitaria y los procesos de gestión que la caracterizan. Es decidir, la

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).

**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

gestión concreta en el contexto universitario, tiene un carácter multidimensional y polisémico, plenamente reconocido por sus actores y está reclamando una praxología transcompleja que aún no logra manifestarse. Por lo tanto, la información proporcionada por los informantes claves, revela que el contexto universitario, hay en este momento una pugna entre lo teórico-conceptual y lo pragmático-procedimental.

Se observa, que los informantes clave coincidieron en la necesidad de desarrollar una nueva visión filosófica de la gerencia universitaria, adosada e interrelacionada con una nueva visión filosófica de la universidad, centrada en el espíritu universal que sustenta la difusión y generación del conocimiento científico, al servicio de la formación de ciudadanos plenamente críticos, creativos y en capacidad de desarrollar tareas técnico-científico con un alto grado de compromiso social.

Por consiguiente, la implicación filosófica de todo lo señalado por los informantes clave, sitúa y extiende la concepción de la unidad conformada por la triada Familia, Sociedad, Estado. En ese sentido, la misión, la visión y los objetivos de la universidad, deben trascender la mera formación de profesionales, para situarse en la canalización de los cambios sociohistóricos que definen al proceso de evaluación social.

La nueva visión filosófica de la universidad y del acto gerencial que debe caracterizarla, según todos los informantes claves, debe fundamentarse en profundos cambios axiológicos, destinados a repensar y reorganizar la educación como acción histórica sociocultural.

A modo de colofón, se señala que filosóficamente, en el contexto de esta nueva visión de "Alma Mater" y de "Universitas", la nueva constitución axiológica del acto educativo, debe tener un impacto social que permita activar de manera compleja y polifuncional, todas las potencialidades contenidas en el cuerpo social; y que incorporar a su dinámica gerencial, todos los avances del cuerpo social.

REFLEXIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA APREHENSIÓN DEL FENÓMENO

El desarrollo integral de esta investigación colocó a los investigadores en contacto directo con una realidad organizacional altamente dinámica; en la cual se interarticulan prácticas gerenciales que se centran en el reconocimiento de un orden transcomplejo; pero que aun no responde estructuralmente a la teoría que la sustenta.

Por esta razón, las instituciones de Educación Superior deben centrarse en la búsqueda de mejores opciones de desarrollo como una vía para la generación de nuevos saberes, conocimientos y nuevas prácticas que le proporcione a estas mayor participación y competitividad en el mercado, por ello se ven obligadas a realizar cambios estructurales y estratégicos principalmente en lo administrativo y gerencial, para poder hacer frente a las diversas y cada vez más exigentes demandas internas y externas en relación con el actual mundo globalizante.

La utilización de herramientas generadoras de la gestión del conocimiento, plantea ventajas competitivas para cada institución y el permanente contacto con diferentes elementos que promuevan la gestión de la institución, es lo que hace que en el entorno competitivo, el ingenio de los gerentes sea el principal factor de cambio en las estructuras organizacionales y gestor de mecanismos innovadores que establezcan estas características. Por esta razón, una de las actividades estratégicas realizadas dentro del marco actual de gestión institucional es el uso de las herramientas de gestión descritas en la investigación, lo cual debe permitir a las instituciones adoptar nuevas formas que las orienten hacia una productividad y calidad mayor para poder ser competitivas.

Desde esta perspectiva, para las universidades es conveniente analizar la importancia, el alcance y las repercusiones de manejar un discurso epistemológico centrado en la gerencia universitaria en la perspectiva de la transcomplejidad, especialmente ante las características de revolución, que actualmente se afronta en lo político y económico.

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

De allí el interés de la presente investigación ,desde la cual se invita a las universidades a adentrarse en las ventajas que representa considerar el epísteme de la gerencia transcompleja , y los aspectos praxológicos básicos que dan estructura funcional a tal categoría conceptual.

De igual manera, la investigación y sus resultados, se presenta como un aporte para contribuir con los gerentes universitarios en el propósito de fijar conceptos más claros sobre aspectos científicos, y académicos relacionados con la generación de nuevos saberes, conocimientos y nuevas prácticas educativas para que al ser aplicadas las instituciones universitarias puedan alcanzar la excelencia, estimular la competencia sana entre las diversas instituciones, reforzar los procesos de mejoramiento continuo y lograr que sean asimilados por las mismas instituciones .

Del análisis se desprenden las siguientes acciones, que apoyadas en estrategias gerenciales permitan:

- Fortalecer el proceso de capacitación teórica y técnica de los profesionales que laboran en la gerencia de las distintas dependencias de las universidades.
- Abrir espacios para la generación de recursos financieros, en una acción conjunta con extensión universitaria, a través de las distintas dependencias de las instituciones universitarias
- Generar una discusión académica, multidimensional, que permita fortalecer al proceso académico y gerencia de las distintas universidades.

Finalmente se espera que los aspectos mencionados redunden en beneficio de la eficacia, la eficiencia y la economía de las instituciones universitarias en la atención de la demandas de la sociedad.

Desde el punto de vista académico, el tópico de estudio destaca su importancia, porque está dirigido hacia una nueva epistemología centrada en la gerencia de la educación universitaria en la perspectiva de la transcomplejidad, su resultado puede servir como fuente para

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).

**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**

www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

otras investigaciones, como herramienta de consulta y orientación que contribuya a generar una doctrina orientada a la conceptualización y descripción de los procesos de educación superior en nuestro país.

El carácter descriptivo y analítico de la investigación constituye el marco de su alcance teórico y de los resultantes que el estudio generó. Por lo tanto, está destinado a señalar el contenido estructural de la investigación, sin pretender establecimientos de criterios universales para los distintos procesos gerenciales universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, C. y Rebois, R. (1994) Ciencia tecnología e innovación. Universidad Andina Simón Bolívar. Bolivia

Chirinos y Otros (2008) Gestión del Conocimiento y sus Dimensiones: Competencias, Capital Social, Aprendizaje Organizacional, Valor, Mapas del Conocimiento

Didriksson, Axel. (2000). La Universidad de la innovación una estrategia de transformación para la construcción de universidades de futuro. Publicado por el Instituto Internacional de UNESCO para la educación Superior en América Latina y el Caribe.

Drucker, P. (1999). La Sociedad Postcapitalista. Bogotá: Editorial Norma, 6ª. Reimpresión, 244

Echeverría, J. (2003). Investigación Cualitativa. Métodos y Técnicas. UNAM. México. DF.

González, M. (2006) Mundo de unos y ceros en la gerencia empresarial. Documento en Línea. Disponible en: www.eumed.net/libros/2006/mga-01/. [2008, Octubre 20].

González, I. (1995). Reingeniería de Procesos. La Gerencia Venezolana Ilustrada o en busca del Liderazgo Perdido. Informe de Investigaciones Educativas. Nro. 9. Venezuela.

Cita / Citation:

Aurora Goyo, Carlos Figueredo, Elita Méndez, Edgar Chirinos, Eduarda Rivero (2012).
**MANAGEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF
TRANSCOMPLEXITY**
www.revistaorbis.org.ve / núm 23 (año 9) 109-131

Goyo, A. (2010). Hacia una nueva Epistemología Centrada en la Gerencia de la
Educación Universitaria en la Perspectiva de la Transcomplejidad. Tesis
Doctoral. Universidad Fermín Toro. Cabudare .Venezuela

Guijarro, M. y Chávez, J. (2006). Ética y gerencia universitaria. Revista Venezolana de
Gerencia. V-1, Nro 34. Maracaibo

Husserl. E. (1971). Ideas Relativas a una Fenomenología pura y a una Filosofía
Fenomenológica. Editorial FCE. México .DF

Lanz, R. (2001) Organizaciones transcomplejas. Caracas: Editorial Imposmo/Conocit.

Ley de Universidades (1970) -Caracas-Venezuela

Martínez. M. (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Editorial trillas.
México

Menezes, J (2007) Las tecnologías de información y comunicación y la competitividad
en las universidades públicas .Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y
Gerenciales. Universidad Rafael Belloso Chacín – Venezuela Disponible en
www.publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article (consulta agosto 2012)

Navarro, Adrian (2002). Filosofía y Ética Gerencial. Volumen 2, edición nro. 1. CICAG

Prada, L, (2010) Modelo Andragógico Basado en Competencias Tic para docentes
universitarios, un Preámbulo hacia la Ciberdidaxia. Universidad Interamericana de
Educación a Distancia de Panamá -UNIEDPA Tesis Doctoral, Disponible en
<http://www.cidar.uneg.edu.ve> (Consulta agosto 2012).

Rojas, L. (2006) Los retos de la gerencia en la sociedad de la información. Revista
NEGOTIUM, año 2, nro. 5. Disponible en dialnet.unirioja.es/servlet/fichero. (Consulta
septiembre 2009)

Román, W. De Pelekais, C y Pelekais, E. (2009) Innovación en el proceso
organizacional -clave del éxito gerencial-COEPTUM, volumen 1, Nro 1. Disponible
en <http://www.publicaciones.urbe.edu/>. (Consulta Agosto 2012)

Ruiz; C y Gómez, I (2004) La Investigación en los Institutos Universitarios de
Tecnología de la Región Centro Occidental de Venezuela . Revista
Investigación y Postgrado v.19 n.2 Caracas jul. 2004